

EPIDEMIOLOGIA DAS ESOFAGOGASTRECTOMIAS COM OU SEM TORACOTOMIAS NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10276691

Antonio Wilon Evelin Soares Neto,

Coautor(es):

Wneyo Thalyson de Jesus da Silva,

João Vicente Vieira Soares Barradas,

Matheus Malta Coimbra,

Brenno Willian Sousa Santos,

Orientador: Renandro de Carvalhos Reis

Resumo

A esofagogastrectomia é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção parcial ou total do esôfago e do estômago, para tratar casos de câncer de esôfago/estômago ou condições precárias do esôfago. Esse procedimento tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a saúde do paciente, mas também envolve riscos. OBJETIVO: Compreender o perfil de ocorrência e a taxa de mortalidade no Nordeste das esofagogastrectomias. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo epidemiológico

retrospectivo, com abordagem quantitativa, através do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, entre o período de 2018 a 2022. As variáveis foram: esofagogastrectomia, óbitos e região Nordeste. Os dados foram analisados pelo programa Microsoft Excel. RESULTADOS: Foram realizadas no Nordeste 111 esofagogastrectomias, apresentando 12 óbitos referentes a esse procedimento. No tocante aos Estados, foram realizadas em ordem decrescente de procedimentos 35 no Ceará (31,5%), 25 na Bahia (22,5%), 14 no Sergipe (12,6%), 11 no Maranhão (9,9%), 10 no Pernambuco (9,1%), 5 no Piauí (4,5%), 4 na Paraíba (3,6%) e no Alagoas (3,6%) e 3 no Rio Grande do Norte (2,7%). Em relação aos óbitos por Estados, foram notificados 3 na Bahia (25%), 2 no Sergipe (16,6%), na Paraíba (16,6%) e no Ceará (16,6%) e 1 no Piauí (8,4%), no Pernambuco (8,4%) e no Alagoas (8,4%). Quanto a via de acesso para as cirurgias, podem ser feitas com toracotomia, na qual foram feitas 36 cirurgias (32,5%) apresentando 6 óbitos, ou feitas sem toracotomia, na qual foram feitas 75 cirurgias (67,5%) apresentando 6 óbitos. CONCLUSÃO: Os estados com maior número de procedimentos foram Ceará (31,5%) e Bahia (22,5%). Comparando as vias de acesso, cirurgias com toracotomia representaram 32,5% com a taxa de mortalidade de 16,6%, enquanto cirurgias sem toracotomia totalizaram 67,5% com uma taxa de mortalidade de 8%. Isso indica um risco maior de mortalidade associado à toracotomia.

Palavras-chave: Esofagogastrectomia; Epidemiologia

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

[Venha](#)

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil